

Sospecha y Revolución: la nueva ética revolucionaria de Fidel

Raúl Escalona Abella
Profesor. Facultad de Comunicación.
Universidad de La Habana.

Y el pueblo tendrá en nosotros eso: servidores, y no quien trate de servirse del pueblo.

Fidel Castro Ruz

En cuanto a su novedad, una revolución es un acontecimiento que produce realidades inimaginables hasta ese momento. Por ello, como fenómeno, despierta la repulsión o la adhesión de forma polarizada, porque lo nuevo lo es en tanto tiene la posibilidad de polarizar la sociedad en torno a su presencia, lo que no se puede es permanecer indiferente. Lo nuevo produce también mucho interés porque desata en nosotros la pulsión del cuestionamiento, la increpación y la acusación permanente de que, en realidad, no es nada novedoso. Boris Groys (2008) dirá que «los signos se vuelven interesantes para nosotros solo cuando se nos aparecen como sospechosos» (144).

Una revolución puede ser el acontecimiento más sospechoso al que se enfrente una sociedad, por el alto contenido de promesas de sus superficies sígnicas y la forma en que plantea una novedad con respecto a toda la historia pasada. Como insiste Groys, ¿por qué alguien rebasaría la barrera de lo personal para sacrificarse por Otro que le es ajeno y desconocido? Él intenta dilucidar las formas en que se constituye el espacio mediático del arte y el modo en que van discursando los signos en una superficie que anuncia un interior que el artista ve e intenta comunicar al resto —crítico, espectador, coleccionista, curador, museólogo, etc. Ante la obra de arte, dice, nos encontramos con dos alternativas: la revelación del espíritu del medio, o el engaño, es decir, la repetición.

Para Groys, estos dos momentos forman dos tipos de verdad ante el mundo: el de la referencia y el del espacio submediático.

La verdad de la referencia es la verdad científica. Aquí hablamos del caso normal, de un experimento, de una observación, una ley, que alcanzan su estatus de verdad gracias a su repetibilidad. En el caso de la verdad de lo submediático, se trata, por el contrario, de la verdad del caso de excepción, del caso extraño, del procedimiento puntual, pues solo en la excepción lo submediático se vuelve sincero y permite una visión de su interior. (133)

La revelación del interior de un medio es un momento situado en la verdad de la sinceridad, un momento de excepción donde una forma logra sobrecoger y mostrar su velamiento. Esa forma produce ciertos signos, los cuales no garantizan el acceso permanente en el interior del medio, a la experiencia de la sinceridad, la repetición la anula:

La verdad de la sinceridad se pierde por la repetición, en lugar de ser confirmada por ella, como le ocurre a la verdad científica. La verdad de lo submediático, del sujeto oculto, de la sospecha mediático-ontológica es la verdad de la excepción. (133)

La revolución es la encarnación definitiva de la sospecha mediático-ontológica¹ porque su realización parte del supuesto de que en el interior de la realidad existen otras formas de lo social, lo político, lo económico, que pueden ser develadas mediante la violencia. La sospecha se convierte en un instrumento para increpar la realidad y convertirla en superficie mediática sobre la que pulsar para hacer brotar su interior.

Pero la revolución es también una superficie mediática que encarna la sospecha hacia el interior propio: ¿cómo saber que estamos en revolución? ¿cómo saber que no ha culminado? ¿cómo saber que es verdadera? ¿cómo saber que los otros comparten la causa revolucionaria? ¿cómo saber que no traicionarán? Así como la obra de arte genuina logra revelar un interior del espacio mediático, la revolución logra revelar el de una sociedad y colocar al descubierto la descarnada lucha de todas sus fuerzas constitutivas.

Por esto la revolución es una verdad de la sinceridad, un momento de revelación del interior social y una apertura de sus posibilidades para cumplir un programa de dignidad y justicia, de libertad y prosperidad. ¿Cómo constatar que en efecto esos son los fines verdaderos de quienes desean realizarlos? Groys nos anticipa una respuesta:

La sospecha es el medio de todos los medios, porque a través de una crítica «fundamental» al archivo que se repite continuamente y que está inspirada por ella exige y posibilita la copia del archivo en medios siempre nuevos, asegurando con ello la duración del archivo. Bajo el archivo se encuentra la sospecha y es la sospecha la

que soporta finalmente el archivo en el infinito, pues la sospecha es infinita. (144)

No hay, entonces, otro medio que colocarnos bajo sospecha, y triunfar en ella.

La Revolución bajo sospecha

El punto crítico de la sospecha en la historia de la Revolución cubana hay que buscarlo en el mismo triunfo de enero de 1959. ¿Era legítimo sospechar de los revolucionarios que acababan de derrocar a la dictadura y devolver al país las libertades sustraídas por el golpe de Estado de marzo de 1952? ¿Acaso tiene sentido sospechar de quienes tenían la victoria en sus manos, la gloria en su frente y todo el prestigio consagrado por el sacrificio de años de lucha contra la tiranía? La respuesta a esta pregunta la otorga el propio Fidel el 4 de enero de 1959, en Camagüey:

Miserables ha habido, hombres que han traicionado la nación, hombres que han traicionado la fe de sus conciudadanos, y por eso hubimos de pasar tanto trabajo nosotros, porque aquí ya no se creía en nada ni en nadie. *La gente se preguntaba si estos revolucionarios serían iguales que aquellos [...] y se lo preguntaba con razón. Si estos no serían unos engañadores y unos traidores como los demás; si no harían igual que el otro. Se lo preguntaban con razón, porque los habían engañado muchas veces.*² (Castro Ruz, 1959h)

La legitimidad de la sospecha popular sobre los revolucionarios es incuestionable para Fidel y la coloca en la razón histórica: «Se lo preguntaban con razón, porque los habían engañado muchas veces». Es precisamente la traición de otros la que coloca en duda la buena intención en un tiempo actual. El sentimiento de solidaridad y de hermandad no solo es extraordinariamente valioso, sino también, por su valor constituyente, el que más debe someterse a la sospecha y, como Fidel reconoce, el que más debe ser comprobado en la práctica. Y si existe la sospecha es porque se tiene fe en que la palabra dada posee algo de verdad, y aquella aparece en pos de revelar esa verdad. El pueblo sospechaba porque tenía fe, y para constatar esa verdad necesitaba confirmar su sospecha. Por ello, para Fidel era fundamental creer en la fe del pueblo y alimentarla con su acción, con su prédica:

Horas muy amargas tuvimos que soportar cuando veíamos a los que trataban de confundir y de matarle la fe a nuestro pueblo. El peor crimen que se pueda cometer contra nadie es matarle la fe; incluso cuando los hombres no tienen otra cosa, mientras conservan la fe conservan mucho. Lo terrible es cuando los pueblos han perdido la fe por completo. (Castro, 1959a)

¿Cómo cree el pueblo en los revolucionarios? ¿Cómo estos pueden sostener que el pueblo crea en ellos? ¿Cómo se produce esa relación de fe, de confianza, de

fusión entre ambas fuerzas? La respuesta que da Fidel en los discursos fundadores de los primeros días de enero de 1959 está atada a la asunción de la sospecha y su superación mediante una ética nueva, una práctica política revolucionaria y un compromiso de futuro. La sospecha del pueblo tendría entonces un carácter doble: en primera instancia, la de la «no revolución», es decir, la legitimidad de sospechar en que lo que suceda no será la revolución proyectada, prometida, buscada; y, en segundo lugar, la de quienes sí creen que es la revolución de Fidel y sus barbudos. La primera necesita ser disipada, la segunda debe ser confirmada. Para ambas encontró aquel, en sus discursos, modos de asunción de la sospecha.

Principios de una ética revolucionaria en el discurso fidelista

Nadie desconfíe de nosotros, porque si nosotros somos traidores, ya el pueblo se encargará de aplicarnos el castigo que merezcamos. Para eso lo hemos enseñado.

Fidel Castro Ruz

El primero de enero de 1959, frente al pueblo, Fidel declara a la insurrección que acababa de provocar la huida de Batista y la derrota del Ejército de la República como una verdadera revolución; de hecho, no podemos pasar por alto que declara ese movimiento como la verdadera Revolución cubana. La cita es archiconocida, pero por su valor la reproducimos *in extenso*:

Esta vez, por fortuna para Cuba, la Revolución llegará de verdad al poder. No será como en el 95 que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto. Intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años, no quisieron que entrara en Santiago de Cuba. No será como en el 33 que cuando el pueblo empezó a creer que una Revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la Revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por once años. No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder, y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. *Esta vez sí que es la Revolución.* (Castro Ruz, 1959f)

Si colocamos en perspectiva este párrafo y situamos lo que está sucediendo, ¿por qué esta vez sí era la Revolución? ¿Por qué debía confiar el pueblo en que no se iba a producir lo mismo que las veces anteriores donde se proyectaron imágenes discursivas similares produciendo efectivamente la llegada al poder, la ilusión de soberanía, etc.? ¿Cuál era la singularidad de ese triunfo de enero de 1959 que se calificaba de verdadero?

El primer rasgo de singularidad que Fidel coloca es *la identificación popular del triunfo*: el primer deslinde discursivo que reiterará en todos los discursos

analizados, pertenecientes a enero de 1959, es la naturaleza popular de la victoria. En síntesis, el pueblo fue quien hizo la Revolución: «la Revolución llega al triunfo sin compromisos con nadie en absoluto, sino con el pueblo, que *es al único al que debe su victoria*», insistirá el propio primero de enero en Santiago de Cuba.

Está claro que pretende evitar rencillas sobre el peso concreto de cada fuerza involucrada en la caída de la dictadura y colocando la victoria en el pueblo la sitúa en un sujeto amplio, indiscutible por otros y situando a quienes reclamaran una gloria para sí en una posición de soberbia y de clara ambición. Sin embargo, el gesto discursivo es muy valioso en sí mismo porque otorga al pueblo, como sujeto, un peso extraordinario y diluye en las masas toda pretensión particularista de grandeza. En Santa Clara lo afirmará de forma transparente:

A través de los distintos actos hemos ido, sobre todo, sembrando en nuestros compatriotas esta idea, porque la Revolución ha triunfado firmemente, porque *la victoria del pueblo ha sido total*, y que de ahora en adelante el pueblo comprenda lo que ha obtenido; que no se trata de que haya triunfado el movimiento tal o más cual, que el pueblo comprenda porque tiene que darse cuenta de que ha triunfado él. (1959b)

Este principio de identificación popular traza un compromiso primigenio: no puede existir algo como una Revolución sin la inmensa mayoría del pueblo a su favor. *Pueblo y revolución* son dos categorías fundantes en la ética que Fidel proyecta como disipación/confirmación de la sospecha. Su antagonismo es imposible en el imaginario discursivo fidelista. El pueblo realiza la Revolución con su sacrificio, por tanto, en última instancia solo puede pertenecerle a él. Este que describimos se enlaza con otros tres, que llamaremos principios morales de la ejemplaridad rebelde, porque están dirigidos a los revolucionarios; Fidel los enuncia al reflexionar sobre los valores que caracterizaron en la lucha a los combatientes revolucionarios en general, y que deben seguir caracterizándolos en el proceso de realizar la Revolución para reafirmar la confianza del pueblo. Estos tres principios éticos son mecanismos de disipación/confirmación de las sospechas en tanto se convierten en valores encarnados por los revolucionarios.

Sacrificio, humildad y lealtad: principios de la ejemplaridad rebelde

El revolucionario no viene al poder a disfrutar del poder, a pasear en Cadillac, a robar, a vivir en casas cómodas, a comer bien. ¡No! El revolucionario llega al poder a vivir igual o peor que antes, a ser tan pobre o más pobre que antes, a ser tan sufrido o más sufrido que antes.

Fidel Castro Ruz

Al referirse a los revolucionarios, a los rebeldes, y al reflexionar sobre su comportamiento concreto para producir la confianza del pueblo y disipar las sospechas sobre su pretendido papel de revolucionarios, Fidel insiste en tres principios: el de sacrificio, el de humildad y el de lealtad.

Principio de sacrificio

Para la discursividad fidelista de enero de 1959, el principio de sacrificio parte de un axioma: el revolucionario no viene a beneficiarse del poder, sino a ejercerlo desinteresadamente en beneficio del pueblo. Esa es la matriz de este principio: «El revolucionario no viene al poder a disfrutar de él, sino a ser más esclavo del pueblo, a seguir sacrificándose, en todas las formas posibles, y de eso estamos muy conscientes nosotros» (1959a).

Ese sacrificio no proviene de la voluntad individual de cada persona, sino que, para Fidel, está situada en la memoria de los que se sacrificaron con propósitos similares, en el deseo de la libertad, de la independencia, de la justicia. Al revolucionario que asume el sacrificio lo hacen la historia de ese sacrificio y lo que significa en tanto «reparación moral» de aquellos que no vieron su triunfo:

El triunfo de esta Revolución es una reparación moral, no solo para los que han caído en esta lucha. Pienso con satisfacción que el triunfo de esta Revolución será la realización no solo de los sueños de los hombres de nuestra generación, sino también de los sueños de la generación que se sacrificó en la lucha contra la tiranía de Machado y la realización de los sueños de nuestros libertadores que no están realizados todavía. (1959a)

Esta captura que realiza Fidel de toda la tradición revolucionaria anterior hace recordar a Walter Benjamin (1973) en sus *Tesis sobre la filosofía de la historia* cuando dice: «En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla» (4). Por ello Fidel traza la línea en la que se inserta la Revolución que triunfa atravesando toda la República e insertándose en el independentismo radical. Resuena también José Martí (1992, t. IV) con su visión teleológica de la guerra independentista al decir: «Un pueblo que entra en revolución no sale de ella hasta que se extingue o la corona» (248).

Esta idea de continuación, que Martí sintetizó en su prédica revolucionaria y Fidel recupera, hace pensar en el carácter redentor de una revolución. Hace pensar en esa «cita secreta» que Benjamin (1973) identifica entre las generaciones de revolucionarios y que se atan en el presente de una revolución verdadera.

El pasado lleva consigo un índice temporal mediante el cual queda remitido a la redención. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra.

Y, como a cada generación que vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. (2)

Fidel reconoce esos derechos del pasado de luchas sobre la Revolución de 1959. El triunfo es resultado del sacrificio encarnado en la historia de quienes lo constituyeron previamente. Un tercer elemento que caracteriza a este principio es su conexión con quienes mueren por él. En una retórica continuadora de Martí y de la tradición revolucionaria cubana, Fidel conecta el sacrificio perpetuo de los revolucionarios con los muertos resultantes de la lucha.

Memoria y revolución se unen de forma profunda porque si los revolucionarios se sacrifican es porque hubo otros que creyeron en la necesidad de ese sacrificio hasta tal punto que murieron por esa causa. Y los vivos deben demostrar todo el tiempo que la muerte de los otros compañeros y compañeras no fue «en vano». Y todo el pueblo debe rendirles homenaje: «porque el pueblo no olvidará jamás a sus muertos» (Castro Ruz, 1959e).

En diálogo con estas ideas de Fidel encontramos el poema «El otro», de Roberto Fernández Retamar (2023, t. I: 141), escrito el primero de enero de 1959. El momento iniciático de una reflexión sobre el triunfo revolucionario es colocado en la deuda existencial con sus mártires: «Nosotros, los sobrevivientes, / ¿a quiénes debemos la sobrevivencia?» es la pregunta de quienes vivieron para ver el fin de la dictadura batistiana.

El cuerpo del poeta-sobreviviente es una sustitución del cuerpo-mártir: «¿Quién se murió por mí en la ergástula? / Quién recibió la bala mía, / la para mí, en su corazón?». En el centro del acontecimiento, los vivos y los muertos se confunden en el momento de la victoria, surgen como epifanías los caídos, los misterios, las luces memoriales que se abrazan en el lugar de la ética situada en la deuda histórica.

El título del poema —del cual la fecha forma parte sustancial— sitúa el primer pensamiento del sujeto poético frente al suceso de la victoria: «el otro»; una primera lectura nos hace pensar en el que no llegó a ver la hora soñada, pero que la acercó con su muerte. En el poema, nosotros, los sobrevivientes, lo somos porque existieron los muertos, aquellos que no llegaron a «las puertas mismas de la alegría» (García Marruz, 2009, t. I: 177).

La muerte coloca en el primer plano el problema de la memoria y el olvido. El sujeto poético vuelve sobre sí y busca en la muerte de los otros su propia vida («¿Sobre qué muerto estoy yo vivo, / sus huesos quedando en los míos») (Fernández Retamar, 2023, t. I: 141), percibe en su propio cuerpo los restos torturados del mártir («Los ojos que le arrancaron, viendo / por la mirada de mi cara»); regresa al triunfo no desde el lugar de la explosión victoriosa, sino desde la memoria, con los muertos que lo hicieron posible.

El sentimiento de solidaridad y de hermandad no solo es extraordinariamente valioso, sino también, por su valor constituyente, el que más debe someterse a la sospecha, y como Fidel reconoce, el que más debe ser comprobado en la práctica. Y si existe la sospecha es porque se tiene fe en que la palabra dada posee algo de verdad, y aquella aparece en pos de revelar esa verdad.

Los versos más misteriosos de este poema son los tres últimos, donde se realiza un acto de despersonalización; si antes el sujeto poético situaba sobre sí los huesos, la mirada, la memoria del caído para portarla, en estos últimos versos la despersonalización se da completa: «Y la mano que no es su mano,/ que no es ya tampoco la mía,/ escribiendo palabras rotas/ donde él no está, en la sobrevida». Ya el sobreviviente tampoco es; algo más poderoso los conduce a ambos para enlazarlos en tanto uno.

La sobrevida es una imagen poderosa que cierra el poema con un estruendo de esperanza y futuro: ¿estamos ante una alusión a la Historia, el Pueblo, la Revolución? En este punto, «el otro» no es uno, sino dos: el mártir que ha muerto quedando en el aliento y la memoria de los sobrevivientes; pero también los sobrevivientes son otros: el muerto se transmutó en mártir y el vivo en sobreviviente. Sobrevivir marca la vida en función del acontecimiento al cual se sobrevive. El punto de relación entre ambos será la lealtad a ese acontecimiento. El muerto solo será mártir si quienes lo sobreviven dan sentido a su muerte. El martirio es ya un sentido otorgado, un sacrificio. La muerte muda no es sacrificio. Solo lo es la muerte dada a una causa que otorga sentido. Por ello, en el poema el centro se sitúa en la pregunta sobre sí: para ser leal a la muerte del otro es necesario ser otro que viva en esa lealtad. Este tema también será recuperado por Fina García Marruz (2009) en uno de sus más conmovedores poemas: «A los héroes de la resistencia» (t. II).

Explorar en su interior la muerte de los héroes silenciosos de la insurrección se convierte en un momento de cuestionamiento memorioso; escribirá Fina:

*porque el héroe se muere y se muere siempre solo,
porque tuvo que haber un instante de absoluta soledad,
agonía del cuerpo y agonía del espíritu,
un instante al cual nada tenían que ofrecer la historia
ni los partidos,
instante sacro del por qué me has abandonado,
pero ese instante, Dios mío, tú no lo olvidarás,
el Amor no puede olvidar al amor. (144)*

No olvidar al sacrificado que en su soledad muere y sufre sin que le sea suficiente la promesa de no ser en vano³ es la búsqueda de este poema: el recuerdo como gesto amoroso, el olvido como castigo imperdonable.

La pregunta retamariana «Sobre qué muerto estoy yo vivo» abre el cuestionamiento sobre el nosotros y la dignidad de nuestra vida deudora de otras muertes.

¿Somos dignos de haberlos sobrevivido, de portar sus huesos, su mirada, su memoria de héroe silencioso? En ese instante, la Revolución establece una ética sobre sus sujetos; una ética abierta con la sospecha de la lealtad, la dignidad y la justicia.

Para señalar ese compromiso, Fidel recupera una imagen desgarradora: las madres de luto en la ruta de la caravana de la victoria. Su compromiso personal y de todos los revolucionarios con la memoria de los muertos por la Revolución se plantea en la deuda histórica con esas madres. Los muertos son prueba de la verdad del sacrificio. Los revolucionarios que sobreviven a sus compañeros no solo están al servicio del pueblo, sino al de su memoria.

En nuestra ruta, nos hemos encontrado con muchas mujeres vestidas de negro, nos hemos encontrado con muchos padres que no han tenido la fortuna de ver regresar a sus hijos. Ha habido, sin embargo, para ellos un consuelo, una compensación en medio del dolor grande: *no ha sido en vano el sacrificio. (1959e)*

El principio de sacrificio debe obstinarse en demostrar que la causa es verdadera, y solo lo será si la muerte de los otros sacrificados no fue en vano si se realizan los objetivos de la Revolución. He ahí la fragilidad permanente del proyecto, nunca se llegará al punto definitivo de no dejar de preocuparse por esto porque en cualquier momento puede sobrevenir el olvido y vaciarse de sentido la muerte de los que cayeron. La forma en que Fidel insiste continuamente en este apartado lo hace paradigmático en su prédica moral revolucionaria; en Santa Clara solicitará ante la multitud que le lanza frases de bendición:

¡Nada de bendiciones! Nosotros estaremos siempre dispuestos a una cosa: sacrificarnos en lo que sea necesario, trabajar por el pueblo. Cualquiera pensaría que cuando nosotros bajáramos de la Sierra Maestra íbamos a estar encantados, porque se acabarían las lomas, el hambre, y la cosa es al revés: yo les digo que allá en la Sierra dormíamos más, comíamos más, y descansábamos más. (1959b)

Un último elemento de este principio es la motivación. Fidel insiste en las motivaciones del revolucionario y su determinación de contribuir con su lucha desinteresada a un país concreto. En el discurso en Columbia, el 8 de enero de 1959, insistirá en esas motivaciones, cito *in extenso*:

Lo primero que tenemos que preguntarnos los que hemos hecho esta Revolución es con qué intenciones

la hicimos; si en alguno de nosotros se ocultaba una ambición, un afán de mando, un propósito innoble; si en cada uno de los combatientes de esta Revolución había un idealista o con el pretexto del idealismo se perseguían otros fines; si hicimos esta Revolución pensando que apenas la tiranía fuese derrocada íbamos a disfrutar de los gajes del poder; si cada uno de nosotros se iba a montar en un «cola de pato», si cada uno de nosotros iba a vivir como un rey, si cada uno de nosotros iba a tener un palacete, y en lo adelante para nosotros la vida sería un paseo, puesto que para eso habíamos sido revolucionarios y habíamos derrocado la tiranía; si lo que estábamos pensando era quitar a unos ministros para poner otros, si lo que estábamos pensando simplemente era quitar unos hombres para poner otros hombres; *o si en cada uno de nosotros había verdadero desinterés, si en cada uno de nosotros había verdadero espíritu de sacrificio, si en cada uno de nosotros había el propósito de darlo todo a cambio de nada*, y si de antemano estábamos dispuestos a renunciar a todo lo que no fuese seguir cumpliendo sacrificadamente con el deber de sinceros revolucionarios. (1959d)

Por tanto, la Revolución es verdadera porque sus revolucionarios cumplen con el *principio de sacrificio*: desinterés absoluto, asunción de la historia de los sacrificios anteriores, memoria de los compañeros y compañeras caídos durante la lucha y claras motivaciones en pos del interés popular.

Principio de humildad

El primer elemento que caracteriza el principio de humildad se halla contenido en lo que describimos como principio de identificación popular de la victoria. Al narrar como popular la victoria revolucionaria, Fidel está dando una lección al campo de las organizaciones, columnas, combatientes, clandestinos, etc. al situar la victoria en un sujeto colectivo de proporciones amplias como el pueblo.⁴ Más que un recurso de la retórica política fidelista, la popularización de la victoria es también una lección moral para los revolucionarios.

La gloria de los revolucionarios, de todos los que han combatido, pertenece al pueblo y pertenece a la historia. ¡Los muertos que han caído, cualquiera que haya sido su brazalete, pertenecen a la patria y pertenecen a la historia, no pertenecen a nadie! ¡Los sacrificios que se han hecho pertenecen a la patria y pertenecen a la historia! (1959b)

Este primer rasgo del principio de humildad es un interesante modo de lidiar con la «autoría de la Revolución» y, en cierto modo, con la «propiedad de la Revolución». La idea de que «pertenezca» a alguien, sea obra de alguien en concreto, es algo que a Fidel le preocupa en estos discursos fundadores de la *nueva ética revolucionaria*, porque efectivamente prevé la disputa entre los grupos de combatientes. No obstante, también asociado al reconocimiento absoluto de la victoria popular, reconoce la relevancia del mérito y su creencia en que este está ligado a

los sacrificios en la lucha y que por estos deben ser juzgados los revolucionarios y revolucionarias. Se plantea un dualismo entre la victoria colectiva y el mérito concreto individual. En Pinar del Río, ante las aclamaciones populares que lo colocaban como «autor de la victoria», insiste:

No soy yo, ¡fue el pueblo! porque, ¿de dónde salieron los combatientes de la Revolución? ¿De dónde salieron los recursos de la Revolución? ¿De dónde salió la ropa, la medicina y la comida de la Revolución? ¿De dónde venía la información? Entonces, ¿quién hizo la Revolución? ¡El pueblo fue el que hizo la Revolución! Y yo estoy seguro de que esa lucha tan difícil no se hubiera podido llevar adelante sin un pueblo tan formidable y tan virtuoso como el pueblo cubano, y *el único mérito que podemos tener nosotros es haberlo comprendido así, y haber tenido fe en el pueblo*. (1959i)

En el Club Rotario de La Habana insistirá también en que

sinceramente, que los méritos de nosotros no son absolutamente nada de extraordinarios, y creemos que a lo que estamos obligados es a seguir trabajando, para ver si acertamos, porque es un deber de ustedes y de nosotros, de todos, ver si de una vez echamos a andar la república hacia adelante. (1959g)

En contrapunto con esta posición, el 8 de enero en Columbia, al insistir en la relevancia del Ejército Rebelde para precipitar la caída de la dictadura, aclara:

¿Quiere decir que los otros no hayan luchado? No. ¿Quiere decir que los otros no tengan méritos? No. Porque todos hemos luchado, porque ha luchado todo el pueblo. En La Habana no había ninguna Sierra, pero hay cientos de muertos, de compañeros que cayeron asesinados por cumplir con sus deberes revolucionarios. En La Habana no había ninguna Sierra y, sin embargo, la huelga general fue un factor decisivo para que el triunfo de la Revolución fuera completo. (1959d)

Este primer rasgo del principio de humildad tiene su tensión cuando Fidel responde a comentarios —que desconocemos si eran en la prensa o cuestiones que le habían comunicado personalmente— que cuestionaban la designación de algunos compañeros y compañeras en determinadas responsabilidades. En ese punto debe particularizar la individualidad y el mérito de unos por encima de otros:

¿Tienen todos la misma autoridad moral para hablar? *Yo digo que el que tenga más méritos tiene más autoridad para hablar que el que tenga menos méritos*. Creo que para que los hombres se igualen en prerrogativas morales, tienen que igualarse primero en méritos. Creo que la Revolución ha terminado como debía, cuando el comandante Camilo Cienfuegos —veterano de dos años y un mes de lucha— es el jefe de Columbia; cuando el comandante Efigenio Ameijeiras, que ha perdido tres hermanos en esta guerra y es veterano del *Granma* y comandante por las batallas que ha librado, es jefe de la policía de la República, y cuando el comandante Ernesto Guevara —héroe verdadero, expedicionario del *Granma* y veterano de dos años y un mes de lucha en las montañas

más altas y más ásperas de Cuba— es el jefe de La Cabaña; y cuando al frente de cada regimiento en las distintas provincias hemos puesto a los hombres que más se han sacrificado y más han luchado en esta Revolución. Y si eso es así, nadie tiene derecho a ponerse bravo. (1959d)

Hay un planteamiento en apariencia contradictorio, la victoria es del pueblo, pero dentro de él se traza una jerarquía moral, basada en el mérito, entre quienes participaron en la lucha; sin embargo, esa jerarquía no debe hacerse visible salvo cuando otros pretenden obtener el reconocimiento que no tienen, y esa actitud es condenada por ambiciosa: «Antes que nada, ríndase culto al mérito, porque el que no le rinde culto al mérito no es más que un ambicioso; el que sin tener los méritos de otros quiere en cambio tener las prerrogativas de otros» (1959d).

El segundo rasgo del principio de humildad será la condena a la vanagloria. En este sentido, Fidel se comporta como un verdadero predicador moral del campo revolucionario al insistir en un deslinde entre los «revolucionarios de la otra vez» (refiriéndose a los de los años 30) y «estos revolucionarios», «que lo son de verdad». En Matanzas, el 7 de enero, va a sintetizar esta posición:

Esta juventud no defraudará a la patria esta vez; estos revolucionarios, porque lo son de verdad, porque han tenido que luchar muy duramente, no andarán diciendo: «yo soy revolucionario», sino: «ya el pueblo lo sabrá». Y el que se aparezca haciendo alarde de lo que hizo, posiblemente ese no hizo nada, porque el que hizo algo, no hace alarde. Ni pensará caer en los ministerios como una plaga a pedir «botella», ni a andar con una pistola al cinto exigiendo cosas. (1959e)

Es que la revolución que Fidel imagina y va pautando en su discurso debe erigirse diferente con respecto a las revoluciones pasadas, y debe marcar su originalidad no solo en sus proyecciones, en sus elementos programáticos, en su alcance y profundidad hacia lo social, sino que debe plantearla en el propio comportamiento de los revolucionarios que la realizaron. De ahí la importancia de este principio de humildad que traza Fidel, y de ahí la dureza hacia la reflexión ética impuesta a los rebeldes.

La relevancia de esta distinción no parte de las leyes históricas, ni de científicismos sociales, ni de condiciones geopolíticas específicas; la singularidad se encuentra en el acumulado, en que «esta vez» sí se realizaría el programa de la Revolución porque los revolucionarios estaban convencidos de que no debían lealtad más que al pueblo. Y en su condena a los resquebrajamientos éticos, es lapidario cuando afirma en Santa Clara:

¿Qué hay que hacerle al rebelde que cometiera la indignidad de dejarse sobornar? Yo creo que el rebelde merecería más castigo que nadie; porque si uno acostumbrado a hacer esas cosas las hiciera, todavía es una inmoralidad, pero se concibe mucho mejor⁵ que en

un hombre que ha luchado y ha cumplido un rol en una etapa tan heroica y tan hermosa de nuestra historia, y que después traicionara esos principios. Con los rebeldes hay que ser más duros que con nadie para que no se malogren. Y ustedes tienen que ayudarnos a nosotros a mantener elevada la moral del rebelde y no echar a perder al rebelde. (1959b)

Principio de lealtad

La declaración de lealtad es una constante en los discursos que analizamos. No es un acto performativo luego del triunfo, sino una *creencia* desde la etapa insurreccional. El *creer* en el pueblo es lo que produjo, para el relato fidelista, la victoria revolucionaria. En ese sentido, la victoria es popular y no de una facción o grupo político, y ese *creer* en el pueblo es lo que produce la *lealtad del revolucionario* hacia el pueblo.

En Santa Clara, el 6 de enero, colocará de relieve que el triunfo de la tesis del 26 de julio fue victorioso por su singular creencia en el pueblo:

Porque todas las armas, todos los cañones, todos los tanques, todos los aviones, todas las fragatas, y todos los fusiles están en estos instantes en manos del pueblo. Y nosotros no haremos otra cosa que recibir y obedecer órdenes del pueblo. ¿Por qué no he de creer que el pueblo sea el mejor gobernante, *si creí —cuando nadie lo creía— que el pueblo era el mejor guerrero?* Y cuando todo el mundo decía que era una locura, que era un disparate, que nos iban a matar a todos, que pobrecitos nosotros, y hasta rezaban por nosotros porque ya nos consideraban exterminados, yo, sin embargo, *creía que ganábamos la guerra.* (1959b)

La lealtad al pueblo proviene de la sospecha de que este posee en sí un cúmulo de virtudes, una ansiedad de justicia, y el pueblo cubano al que se dirigía Fidel estaba altamente moralizado en el sentido patriótico, de limpieza moral, de martianidad, de nacionalismo, de virtudes públicas y estas ideas sintetizaban fervientemente el sentir de aquel pueblo que hizo la Revolución.

Por tanto, el principio de lealtad halla su primer rasgo en la creencia en el pueblo, no una creencia en abstracto en las virtudes hipotéticas que poseía, sino en un pueblo concreto considerado virtuoso, no una romantización, sino un análisis de los valores encarnados de la gente que podría realizar el proyecto de la Revolución. Como Martí, Fidel no hablaba de la atmósfera, se refería al subsuelo al que apeló en su lucha y en el que supo encontrar apoyo. Y aunque sea largo citar episodios muy conocidos, creo indispensable leer algunos fragmentos para entender la naturaleza de esta sincera convicción:

Y cuando una tarde, después del primer revés, me vi con dos hombres y dos fusiles, y estuve 15 días antes de hacer contacto con mi hermano —que se apareció con otros cuatro hombres y cinco fusiles, y fueron siete en total los fusiles que volvieron a aparecer—, yo estaba

tan tranquilo como estoy hoy, porque estaba seguro de que íbamos a ganar la guerra. Sencillamente por una cosa, por una razón: ¡porque creía en el pueblo!; sabía que el pueblo se sumaría, sabía que el pueblo nos prestaría toda la colaboración posible, sabía que miles de jóvenes imitarían nuestro ejemplo, sabía que por cada combatiente que cayera se unirían cien más dispuestos a morir también. (1959b)

Creía en ello porque sabía que sus motivaciones eran justas, honestas, limpias y él creía que el pueblo sabría reconocer esa justicia, esa honestidad, esa limpieza. Aquí no se puede negar el profundo misticismo de Fidel, su prédica misteriosa, su convicción profunda en lo profético. Los discursos de enero de 1959 están permeados de una retórica profética y mística que es elemento esencial de su posibilidad para hacer comunidad con la gente; su alusión a la fe en el pueblo, al misterio de la creencia. ¿Por qué creería que lo iban a apoyar? ¿Por qué a él y no a otros? ¿Por qué sentía esa fuerte conexión con sus ideas y con su recepción en el pueblo? Queda en lo misterioso, la historia demostró que tenía razón, el triunfo popular vino, los cubanos y cubanas se sumaron a su causa, su creencia fue acertada y pasó de una convicción a una verdad de la sinceridad. En Artemisa, el 17 de enero, hará gala de esa retórica profética: «Porque tengo fe en el pueblo cubano sé que la Revolución seguirá adelante, sé que la soberanía del país será respetada y sé que Cuba llegará a ser uno de los pueblos más prósperos, más justos y más felices del mundo» (1959c).

El principio de lealtad crea una simbiosis, que tendría que explorarse detenidamente a lo largo de la historia de Cuba, entre los revolucionarios y el pueblo, porque hay efectivamente una autoproducción mutua: los revolucionarios producen —en su discurso, pero también en ejemplos concretos y vivientes— al pueblo por el que se sacrifican en la tarea de hacer la revolución, y el pueblo surge como sujeto con posibilidades de identificarse en ese discurso ante los revolucionarios. No puede existir revolución sin sus revolucionarios y sin este proceso de transmutación del vendedor de zapatos en héroe, que Retamar nos describe poéticamente en «El capitán» (Fernández Retamar, 2023, t. I: 139).

En Cuba este proceso tiene una gran ascendencia histórica, como señala Cintio Vitier (2021). Las guerras por la independencia produjeron al pueblo que necesitaba la libertad. Antes del Diez de Octubre, quizás ese pueblo cubano no existía, y solo comenzó a existir en las marchas fatigosas en la manigua, en los campamentos intrincados, en las prefecturas, en la República trashumante, en la pobreza irradiante de la independencia incipiente.

Un segundo rasgo de este principio de lealtad es la idea de *servir al pueblo*, la vocación de servicio del revolucionario que asuma este principio como

constitutivo de su carácter se realiza al actuar siempre en favor del pueblo. En Santiago de Cuba, el propio primero de enero, Fidel pautará esa convicción:

Ha llegado la hora de que al fin ustedes, nuestro pueblo, nuestro pueblo bueno y noble, nuestro pueblo que es todo entusiasmo y fe; nuestro pueblo que quiere de gratis, que confía de gratis, que premia a los hombres con cariño más allá de todo merecimiento, tendrá lo que necesita. Y solo aquí me resta decirles, *con modestia, con sinceridad, con profunda emoción, que aquí en nosotros, en sus combatientes revolucionarios, tendrán siempre servidores leales, que solo tendrán por divisa servirles.* (Castro Ruz, 1959f)

No puede dissociarse la voluntad de servicio popular de la lealtad, porque una comprueba la otra, sin ser servidor leal no puede haber lealtad posible. Y no puede relativizarse lo que significa esta vocación, ni simplificarse en un momento retórico del combatiente revolucionario. La nueva ética que Fidel está discursando en estos días iniciales de la Revolución es materialmente encarnada por las fuerzas rebeldes, es palpable por las masas populares que bajaron de la Sierra, que lucharon en el llano, que vivieron el exilio durante la dictadura. No son imperativos morales idealistas, son prácticas concretas de un conjunto de seres humanos. Por eso en Matanzas puede insistir, el 7 de enero, en el carácter no promisorio de esa lealtad, sino en su absoluta actualidad:

Y nosotros —no hace falta apenas decirlo— seremos leales a ellos, lo que quiere decir ser leales a nuestro pueblo. Nosotros —es innecesario decirlo— sabremos seguir en nuestra línea sin que nada ni nadie nos aparte de ella. Nosotros somos hombres hechos a una idea: antes de perder el cariño y la confianza de nuestro pueblo, antes de ver trocado en odio el cariño de hoy, antes de ver trocado en desprecio el afecto que el pueblo nos ha evidenciado en todas partes, mil veces será preferible para todos nosotros la muerte; mil veces, porque, créanlo, no podríamos concebir la vida de otra forma. Y ese aliento que el pueblo nos brinda es el que nos hace luchar sin descanso, es el que compensa las horas de sueño que nos faltan, es el que nos da energía aun cuando parece que vamos a desfallecer de cansancio. (1959e)

Ética, revolución y sospecha: la condensación fidelista

En enero de 1959 se abrió un espacio de posibilidades que mostraba como cierto un conjunto de postulados que parecían imposibles: la tiranía había sido derrotada, la Revolución se había hecho contra el ejército y sin el apoyo de los Estados Unidos, etc. El espacio que fundaba la hazaña de los revolucionarios era la novedad histórica haciéndose cuerpo. Ante esa verdad revelada solo cabe la sospecha.

En este texto hemos intentado demostrar el modo en que Fidel la asume y plantea su disipación mediante

la propuesta de una *nueva ética revolucionaria* practicada por los revolucionarios en el proceso de liberación. Debemos prevenirnos de considerar estos principios hallados en la discursividad fidelista de un carácter absoluto o extemporáneo; con Marcuse (1970) podemos decir que «la ética de la revolución, si existe tal cosa, se encontrará, por lo tanto, en consonancia no con los factores absolutos, sino con los históricos» (149).

La sospecha revolucionaria introduce al sujeto en la búsqueda de realizar esa sociedad que subyace en la nuestra. Fidel, en sus discursos, está convencido de su posibilidad, tiene por cierta su sospecha porque si el pueblo logró derrotar la tiranía, ¿cómo no iba a lograr construir la nueva patria cubana? La sospecha de Fidel se comprueba en la práctica política revolucionaria, en la victoria, en la realización del imposible.

Esto introduce al revolucionario en el problema ético de la Revolución, según Marcuse: la relación medio y fin. «En cierto sentido, el fin justifica los medios: cuando promueve demostrablemente el progreso humano en libertad» (156). Pero dicho fin, para que pueda ser alcanzado, tiene que estar vivo y operante en las fuerzas revolucionarias. Tiene que ser ética encarnada en el movimiento revolucionario, no retórica moral.

Debemos reiterar con Groys (2008) que el único método para saber si en efecto la ética se encuentra encarnada en los otros es la sospecha. Es el modo que encuentra la revolución para reactivar sus verdades de la sinceridad.

Fidel fue un maestro de la sospecha. Comprendió que la nación se había escindido y por la herida se podía ver a Martí cayendo en Dos Ríos, a Guiteras baleado en El Morrillo, a Villena tosiendo el pus sanguinolento de la muerte y a Mella agonizando en una calle lejana. La Revolución abre la posibilidad de que esas muertes no hayan sido en vano, que no sean devoradas por el olvido. En su discurso, asumió la sospecha sobre sí y sus compañeros y la condensó en una nueva ética. La Revolución se constituía en una brecha de posibilidad situada en la sospecha de que Cuba podía ser otra cosa que una colonia española, una base carbonera, una factoría yanqui, una república maniatada. Para el caso del discurso de Fidel, la Revolución se convertía en la posibilidad de ser-otra: libre, soberana e independiente.

Una vez más *lo nuevo*, lo insospechado, lo increíble, lo prometeico entraba al sol de Cuba. Aquel sol bajo el cual había caído Martí se realizaba como confianza en las palabras de Fidel. Sin embargo, como nos advierte Groys, no basta conocer los signos que una vez penetraron en el espacio submediático para garantizar el retorno a él. Hay que crear los nuevos accesos, los nuevos rasguños pertenecientes a nuestro tiempo.

Notas

1. La amplitud y complejidad de esta propuesta analítica llevaría una aproximación más reposada y documentada en nuestra historia, así como un diálogo más profundo con la obra de Groys y algunos otros referentes que expliquen con mayor profundidad la revolución insertada en esa tradición de «filosofía de la sospecha» que desde el siglo XIX existe en Occidente. Sin espacio para más en este texto, hemos decidido dar algunas breves pautas para su comprensión, que nos sirva de marco interpretativo para analizar el discurso de Fidel como un modo de asunción de la sospecha.

2. El énfasis en las citas textuales es del autor del presente artículo, para resaltar la eticidad de Fidel Castro reflejada en algunos enunciados de su discurso.

3. «[P]orque en el momento de la agonía / no pudo ser consuelo suficiente saber que no sería en vano, / ni todas esas frases del ejemplo que no muere / y de que el héroe no ha muerto» (143).

4. «[Quiero] darles las gracias también por las muestras de simpatía, que tan generosamente nos han dado en el día de hoy, muy superiores a nuestros méritos; porque creemos sinceramente [...] que hemos hecho muy poco, que los sacrificios realizados hasta aquí no son nada, que dos años y un mes combatiendo no significan gran cosa cuando estábamos dispuestos a luchar 40 años si fuera necesario. Que realmente todo para nosotros está por hacer, y que los mayores esfuerzos sin otra recompensa ni otros premios que los que ya sobradamente nos han dado [...] porque creo que más que por lo que hemos hecho, el pueblo nos está rindiendo tributo por lo que espera de nosotros; y nos ha demostrado tanto cariño, no por lo que hemos hecho, sino por lo que saben que vamos a hacer» (Castro Ruz, 1959e).

5. El texto original dice «se concibe mucho mejor», pero debe haber alguna errata en la transcripción porque con esa elaboración se malinterpreta el mensaje que quiere transmitir Fidel, que es el contrario.

Referencias

- Benjamin, W. (1973) *Tesis de filosofía de la historia*. Madrid: Taurus.
- Castro Ruz, F. (1959a) *Discurso pronunciado por el Comandante en jefe Fidel Castro Ruz desde el balcón de la Sociedad "El Progreso", de Sancti Spiritus, el 6 de enero de 1959*. Disponible en <<https://acortar.link/3SG7hn>> [consulta: 18 noviembre 2025].
- _____ (1959b) *Discurso pronunciado en la terraza del gobierno provincial, en el parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara, 6 de enero de 1959*. Disponible en <<https://acortar.link/8K1efB>> [consulta: 18 noviembre 2025].
- _____ (1959c) *Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en Artemisa, el 17 de enero de 1959*. Disponible en <<https://acortar.link/mvO9TK>> [consulta: 18 noviembre 2025].
- _____ (1959d) *Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, a su llegada a La Habana, en Ciudad Libertad, el 8 de enero de 1959*. Disponible en <<https://acortar.link/5Eact>> [consulta: 18 noviembre 2025].
- _____ (1959e) *Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el parque La Libertad de la ciudad de Matanzas, en su recorrido hacia La Habana, el 7 de enero de 1959*. Disponible en <<https://shre.ink/qBQa>> [consulta: 18 noviembre 2025].

_____ (1959f) *Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba, el 1ro. de enero de 1959*. Disponible en <<https://acortar.link/fjOAAM>> [consulta: 18 noviembre 2025].

_____ (1959g) *Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, en el Club Rotario de La Habana, el 15 de enero de 1959*. Disponible en <<https://acortar.link/kZ0Nl3>> [consulta: 18 noviembre 2025].

_____ (1959h) *Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, en el parque de la ciudad de Camagüey, el 4 de enero de 1959*. Disponible en <<https://acortar.link/W1F4Eu>> [consulta: 18 noviembre 2025].

_____ (1959i) *Discurso pronunciado por el Comandante en jefe Fidel Castro Ruz en su visita a la ciudad de Pinar del Río, el 17 de enero de 1959*. Disponible en <<https://acortar.link/a0YkwQ>> [consulta: 18 noviembre 2025].

Fernández Retamar, R. (2023) *Todo Retamar*, 2t. La Habana: Ediciones Bachiller.

García Marruz, F. (2009) *Poesía completa*, 2t. La Habana: Editorial Letras Cubanas.

Groys, B. (2008) *Bajo sospecha. Una fenomenología de los medios*. Valencia: Pre-Textos.

Marcuse, H. (1970) *Ética de la Revolución*. Madrid: Taurus Ediciones.

Martí, J. (1992) «Discurso en conmemoración del 10 de octubre de 1868 en Hardman Hall. Nueva York. 10 de octubre de 1890». En: *Obras completas*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Vitier, C. (2021) *Ese sol del mundo moral*. La Habana: Ediciones Bachiller.

©TEMAS, 2026